

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. У статті розглянуто особливості публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності та концептуальні засади становлення його процедур в країнах Європейського Союзу. Розкриті концептуальні засади становлення і розвитку процедур публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в країнах Європейського Союзу. Проаналізовано процес удосконалення процедур публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в країнах Європейського Союзу та наведена нормативно-правова цього процесу. Зроблено висновок про актуальність дослідження проблем публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в країнах Європейського Союзу.

Ключові слова: публічне адміністрування, суб'єкт публічного адміністрування, процедури публічного адміністрування, інтелектуальна власність, сфера інтелектуальної власності

Annotation. Ukraine proclaimed one of the strategic directions of its foreign economic policy integration into the European Union, therefore accelerating the adaptation of domestic management procedures to the relevant procedures of the EU becomes of particular importance. The peculiarity of procedures of public administration in the field of intellectual property in the countries of the European Union is considered. The conceptual foundations of the establishment of procedures for public administration in the field of intellectual property in the countries of the European Union are discussed. The pluralism of approaches to the definition of procedures for public administration in the field of intellectual property in the countries of the European Union is considered. The process of improving the procedures of public administration in the field of intellectual property in the countries of the European Union is analyzed. The normative and legal basis of procedures of public administration in the field of intellectual property in the countries of the European Union is presented. An analysis of the acts of the European Court of Justice regarding public administration in the field of intellectual property has been made. In the EU law system, as compared with such leading branches of EU law as customs, institutional, competition law, the formation of the intellectual property right as a special field of law is still under way. Therefore, the study of the peculiarities of public administration in the field of intellectual property in the EU countries allows us to identify and outline the immediate prospects for the further development of domestic public administration procedures in this area. The conclusion is made about the relevance of the research on the problems of public administration in the field of intellectual property in the countries of the European Union.

Keywords: public administration, subject public administration, procedures of public administration, intellectual property, sphere of intellectual property

Вступ

Україна проголосила одним із стратегічних напрямів своєї зовнішньоекономічної політики інтеграцію до Європейського Союзу (далі – ЄС), тому прискорення адаптації вітчизняних управлінських процедур до відповідних процедур ЄС набуває особливого значення. На перспективах розвитку відносин між Україною та ЄС у сфері інтелектуальної власності помітно позначились вироблені ЄС Європейська

політика сусідства, Східне партнерство, План дій «Україна – ЄС», переговори щодо укладення Угоди про асоціацію та Угоди про зону вільної торгівлі, а також постійний діалог між Україною та ЄС щодо захисту прав інтелектуальної власності.

Право інтелектуальної власності поширюється в країнах-членах ЄС, безпосередньо впливаючи на національні системи правової охорони. Про його позитивний вплив свідчить приклад наших сусідів – країн Східної Європи, які вже набули членство в ЄС (Польща, Чехія, Словаччина, країни Балтії, Угорщина) [1, с. 229]. Для цих держав орієнтація на право ЄС була важливим чинником розвитку національного законодавства, враховуючи той факт, що з багатьох аспектів право інтелектуальної власності ЄС випереджає відповідні норми на рівні регулювання Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ).

Зовнішній вплив на уніфікацію процедур публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності та засобів їх реалізації зумовлює участь більшості держав-членів та ЄС в міжнародних договорах ВОІВ та інших угодах. Держави-члени мають виконувати зобов'язання відповідно до Угоди Світової організації торгівлі (далі – СОТ) про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (далі – ТРИПС) з зауваженнями, що сфера інтелектуальної власності належить до спільної компетенції ЄС та держав-членів, а значить відповідні рішення можуть прийматися як ЄС, так і державами-членами.

Процедури публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності ЄС формувалися довго, складно і досить важко. Основна проблема полягала в тому, що це право є територіальним за своїм характером. Кожна держава прагне передусім забезпечити права національних правовласників, що загалом суперечить цілям і принципам створення єдиного ринку. Тому тривалий час регулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності залишалось у компетенції держав-членів ЄС, а співпраця у сфері інтелектуальної власності не входила до низки пріоритетних завдань Євросоюзу, залишаючись недостатньо дослідженою. Окремі аспекти процедур публічного адміністрування в країнах ЄС вже неодноразово ставали об'єктом дослідження вчених (про що свідчать роботи І. І. Дахно, Р. Є. Еннана, Р. В. Закусило, Ю. М. Капіци, С. В. Мазуренка, О. С. Овечкіної, О. О. Пунди, О. І. Стадник, С. П. Филь та ін.), але актуальність дослідження зазначених питань не зменшується.

Метою статті є аналіз своєрідності здійснення процедур публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в країнах ЄС з урахуванням особливостей різних груп об'єктів інтелектуальної власності.

Результати дослідження

Концептуальні засади становлення і розвитку процедур публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в країнах ЄС відбувалися поступово. Насамперед, потрібно було подолати розбіжності підходів до проблеми з боку країн Британської Співдружності та країн континентальної Європи, які, щоправда, носили переважно теоретичний характер. Країни Британської Співдружності вбачають у виключному праві позитивне право, що надається владою тій фізичній або юридичній особі, яка бере на себе економічне використання твору або винаходу [2, с. 381]. Ця особа, зазвичай, є автором або винахідником, але існує можливість виникнення права безпосередньо на рівні керівництва підприємством, яке буде використовувати твір або винахід. Під впливом аналогії з правом власності на рухоме і нерухоме майно система, яка застосовується у континентальній Європі, в свою чергу робить наголос на абсолютній природі права: йдеться про речове право, яке на теоретичному рівні втілюється у право на заборону третім особам використовувати твір або винахід без згоди власника прав на нього. Позитивне право на використання твору або винаходу також визнається в праві континентальної Європи, але воно є вже наслідком більш загального права на розпорядження своїм майном, що більше властиве речовим правам.

Крім того, визнаючи підходи до процедур публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, кожна юридична система ставила перед собою питання створення відповідного закону, який був би здатним регулювати відносини стосовно тих нематеріальних об'єктів, що «не знають кордонів». Отже, необхідно було ввести ідею локалізації, прив'язки до певного місця. Критерій «прив'язки до місця» в юриспруденції традиційно викладається у формі «місце, де права реалізуються».

Практичним наслідком реалізації територіального принципу є те, що особа, яка бажає захистити свій твір, винахід або позначення, повинна, беручи до уваги нематеріальну природу об'єкту, забезпечити визнання своїх прав в кожній країні, де треті особи можуть виявити зацікавленість у комерційному

використанні цього об'єкту на шкоду власникові прав. Такі права, які стосуються одного об'єкту і мають одного власника, але набуті в рамках самостійних юридичних систем, зветься паралельними правами [3, с. 208]. Якщо йдеться про авторські права, то вони виникають і визнаються без зайвих формальностей, однак, їх зміст може дещо відрізнятись у різних країнах. Це стосується також і суміжних прав, визначених нормами, розробленими під впливом норм авторського права [4, с. 136]. У той же час, необхідність паралельного захисту є досить обтяжливою для власників прав промислової власності, щодо якої набуття прав найчастіше вимагає офіційної публікації та внесення до державного реєстру, які, в свою чергу, стають можливими лише після складної та недешевої адміністративної процедури. Незручності, що випливають з цих вимог і повторюються в кожній країні, де бажано набути охорону, призвели наприкінці ХХ ст. до надзвичайно активного розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони промислової власності.

Міжнародна система процедур публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності сьогодні базується на двох конвенціях, укладених наприкінці ХІХ ст.: Паризькій Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. (Паризька Конвенція) та Бернській Конвенції про охорону літературних творів та творів мистецтва від 9 вересня 1886 р. (Бернська Конвенція). Ці дві Конвенції відіграли фундаментальну роль в наступному розвитку правових інституцій. Відтоді, перелік країн, які приєдналися до цих Конвенцій, постійно збільшується, а юридичні норми, які в них проголошені, стали основою для розвитку національних законодавств.

Подальше вдосконалення процедур публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності відбувалося вже після прийняття Конвенцій шляхом їх подальших переглядів. Втім, акти, прийняті в більш пізні часи, не призвели до зміни змісту попередніх редакцій цих Конвенцій. Взагалі, існує певне співіснування різних редакцій актів, завдяки чому всередині обох союзів держав (Паризького і Бернського) одна й та сама держава може керуватись ратифікованою нею більш ранньою редакцією Конвенції, яка залишається в силі для держав, що теж її ратифікували, і, в той же час, у стосунках з іншими державами керуватись більш пізніми редакціями, якщо вони теж ратифіковані обома сторонами [5, с. 112]. При цьому, кожний наступний акт є більш досконалим, ніж попередні, зокрема, щодо загального рівня правової охорони. Останніми редакціями актів, що мають силу в рамках обох Конвенцій і до яких приєдналась більшість європейських держав, є Стокгольмський акт від 14 липня 1967 р. до Паризької Конвенції та Паризький акт 1971 р. до Бернської Конвенції.

Стосовно процедур публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в рамках Паризького та Бернського Союзів були також укладені численні міжнародні конвенції. Координатором при цьому виступає Всесвітня організація інтелектуальної власності. Підписані конвенції можна розділити на три великі групи: конвенції, що визначають основні, прийняті на міжнародному рівні, норми щодо охорони інтелектуальної власності в кожній країні; конвенції, які створюють механізми набуття прав в декількох або всіх країнах-учасниках шляхом однієї реєстрації або шляхом подання однієї заявки. Такі механізми спрощують процедуру та зменшують витрати для заявника, який більше не має необхідності подавати заявку окремо в кожній країні, де він бажає отримати охорону прав інтелектуальної власності; конвенції з питань класифікацій, які спрямовані на створення систем індексації для полегшення інформаційних пошуків щодо винаходів, позначень та промислових зразків.

Досить часто ці конвенції набувають форму союзів. Як і у випадку Паризького і Бернського союзів, вони об'єднують групи країн, які вже можуть бути пов'язані між собою різним і послідовним редакціями однієї конвенції. В інших випадках, і це типово для останніх часів, вони можуть мати форму класичних угод. До списку нормативних актів, які разом з Паризькою та Бернською конвенціями визначають на міжнародному рівні основоположні процедури публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності, належать: Мадридська угода 1891 р. про санкції за неправдиві дані або такі, що можуть ввести споживачів в оману відносно місця походження товару, Римська конвенція 1961 р. про захист прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, Женевська конвенція 1971 р. про захист виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм (Конвенція про фонограми), Брюссельська конвенція 1974 р. про розповсюдження несучих програми сигналів, що передаються через супутник (Конвенція про супутники), Найробський договір 1981 р. про захист олімпійського символу, Женевський договір 1989 р. про міжнародну реєстрацію аудіовізуальних творів (Договір про реєстр фільмів), Женевський договір 1994 р. про право на торговельний знак (ТЛТ), Женевський договір 1996 р. про авторське право, Женевський договір 1996 р. про виконання і фонограми та Женевський договір

2000 р. про патентне право (PLT). До переліку конвенцій, які створюють міжнародну систему публічного адміністрування щодо подання заявок або реєстрації прав інтелектуальної власності, належать: Мадридський союз 1891 р., заснований Мадридською угодою 1891 р. про міжнародну реєстрацію торговельних марок та Мадридським протоколом 1989 р. про міжнародну реєстрацію торговельних марок, Лісабонський союз щодо охорони назв місць походження товарів та їх міжнародної реєстрації, Гаазький союз щодо міжнародної реєстрації промислових зразків, Міжнародний союз охорони сортів рослин (UPOV), Вашингтонський союз (або Союз РСТ), Будапештський союз 1977 р. щодо міжнародного визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури. До списку ж конвенцій, які встановлюють міжнародну систему класифікації, належать: Ніццький союз 1957 р. щодо міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації торговельних марок, Локарнський союз 1968 р., який встановлює міжнародну класифікацію промислових зразків, Страсбурзький союз (або Союз ІРС) та Віденський союз 1973 р. щодо міжнародної класифікації зображувальних елементів торговельної марки.

Зазначені міжнародні об'єднані відомства, створені після прийняття Паризької та Бернської Конвенцій, відігравали значну історичну роль до часів після Другої світової війни, коли їм на зміну прийшла ВОІВ. Це був зародок міжнародної організації, який діяв у швейцарській федеральній адміністрації і забезпечував управління Паризькою та Бернською Конвенціями, а також окремими договорами, які уклались за цими двома конвенціями. ВОІВ є спеціалізованою агенцією ООН і, перш за все, міжнародним форумом, на якому звичайно обговорюються на світовому рівні договори, укладені у сфері інтелектуальної власності. Секретаріат ВОІВ, забезпечує управління інструментами, в яких безпосередньо зацікавлені підприємства, такими як Мадридський союз (або Союз РСТ), якщо згадати тільки про найважливіші [6, с. 40]. Організація створила також Центр арбітражу і посередництва для вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності. ВОІВ є дуже незалежною організацією у фінансовому відношенні: внески держав-членів становлять лише 5-6 відсотків від її щорічних надходжень. ВОІВ фінансує свою діяльність завдяки надходженням коштів за послуги, надані приватному сектору.

Ще однією організацією, яка виконує важливі функції публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в країнах ЄС є СОТ, що була створена у 1995 р., замінивши Генеральну угоду про тарифи і торгівлі (ГАТТ). Всі країни-члени Євросоюзу, а також Європейське Співтовариство є учасницями організації. СОТ набула великого значення в сфері інтелектуальної власності у зв'язку з прийняттям Угоди ТРІПС. Причина, яка спонукала держави обрати інший, ніж ВОІВ, форум для переговорів щодо цієї угоди, полягала у зростаючому незадоволенні існуючим контрастом між точністю, елегантністю, навіть вишуканістю договірних документів, які були предметом переговорів у ВОІВ [7, с. 293], і недосконалістю засобів для забезпечення практичної реалізації та однакового тлумачення цих договорів в різних країнах.

Додатком до Маракешького договору є Угода TRIPS. Її можна вважати сукупністю норм, які регламентують сферу торгівлі та інвестування в ідеї та творчість. Ці норми передбачають процедури та методи захисту інтелектуальної власності в торговельній сфері [8, с. 311]. В Угоді TRIPS розглядаються п'ять важливих питань: принципи торговельної системи та міжнародні угоди щодо інтелектуальної власності, мінімальний рівень охорони прав інтелектуальної власності, заходи щодо забезпечення виконання цих норм, порядок вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності, а також перехідні заходи в період впровадження систем.

Програма Доха все ж передбачає подальші переговори для того, щоб захист патентів на фармацевтичні товари не перешкоджав доступу до медикаментів у бідних країнах і щоб в той же час була збережена роль патентів як стимулу для досліджень і розвитку у фармацевтичному секторі. На міністерській конференції у місті Доха в листопаді 2001 р. міністри держав-членів СОТ прийняли спеціальну декларацію в якій зазначається, що Угода TRIPS не заважає державам приймати заходи у сфері охорони здоров'я населення і користуватись елементами гнучкості, які допускає Угода TRIPS (зокрема, обов'язкові ліцензії) [9, с. 43]. Неурегульованим залишилося питання щодо: можливості для країн, які не мають внутрішнього виробничого потенціалу для виготовлення фармацевтичних продуктів, імпортувати патентовані ліки, компонування (топографія) інтегральних мікросхем, відносно яких робиться посилання на Вашингтонський договір 1989 р. (він поки ще не набув чинності) про інтелектуальну власність щодо інтегральних мікросхем, захисту конфіденційної інформації та контролю за недобросовісною конкуренцією в сфері договірних ліцензій.

Положення третьої частини Угоди TRIPS зобов'язують держави діяти таким чином, щоб їх законодавство забезпечувало виконання приписів у сфері інтелектуальної власності. Щоб запобігти правопорушенням, правові санкції у випадку порушень повинні бути достатньо обтяжливими. Процедури повинні бути справедливими і не повинні бути складними або дорогими. Вони повинні встановлювати розумні строки і не призводити до невиправданих затримок. Сторони повинні мати можливість звернутись до суду з проханням переглянути адміністративне рішення або подати апеляцію на рішення нижчого суду. Угода TRIPS детально описує порядок правового регулювання, включаючи правила про отримання свідчень і доказів, тимчасові і охоронні заходи, приписи і судові заборони, відшкодування збитків та інші санкції [10, с. 111].

Процедура вирішення господарських спорів, передбачена СОТ, використовується також в Угоді TRIPS. Йдеться про наріжний камінь світової торговельної системи, який гарантує виконання договірних положень. І навіть якщо ця система нагадує судові процедури, перш за все вона спрямована на врегулювання суперечок за взаємною домовленістю [11, с. 187]. Першим етапом процедури є консультації між сторонами спору. Строк етапу консультацій складає 60 днів. Якщо консультації не призвели до врегулювання спору, призначається спеціальна група експертів. Цю групу призначає орган врегулювання спорів (Рада СОТ, яка представлена всіма договірними сторонами). Робоча група експертів працює протягом шести місяців і передає свої висновки або рекомендації органу врегулювання спорів.

Слід також зазначити, що і ВОІВ, і СОТ не вичерпують собою список міжнародних організацій, які у разі потреби або відповідно до їх статусу займаються питанням інтелектуальної власності. Достатньо нагадати, що в рамках Ради Європи проводились численні переговори щодо укладання договорів в юридичній сфері, внаслідок чого Рада Європи брала на себе також ініціативу в сфері інтелектуальної власності, як, наприклад, у випадку Конвенції від 27 листопада 1963 р. про уніфікацію деяких елементів патентного права на винахід, що відкрило шлях європейському законодавству в цій галузі [12, с. 104]. ЮНЕСКО, зі свого боку, розгортає значну діяльність в сфері авторського права у зв'язку з її спеціальними компетенціями в галузі культури.

Висновки

У системі права ЄС порівняно з такими провідними галузями права ЄС, як митне, інституційне, право конкуренції, формування права інтелектуальної власності як спеціальної галузі права ще тільки відбувається. А тому дослідження особливостей публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в країнах ЄС дозволяє визначити та окреслити найближчі перспективи подальшого розвитку вітчизняних процедур публічного адміністрування у цій сфері.

На жаль, в сьогоденній Україні охорона і захист інтелектуального продукту продовжує залишатися доволі умовним. У сучасній економіці продуктом може бути не тільки матеріальний товар. Люди також виробляють ідеї, інформаційні продукти, мистецькі об'єкти та нові технології. Інтелектуальний продукт вимагає великих зусиль та інвестицій, але вкрасти його значно легше, ніж звичайну річ. Ефективний захист прав інтелектуальної власності – це важливий інструмент для залучення іноземних інвестицій, передачі технологій та ноу-хау, дотримання законних прав українських правовласників. У середньо- та довготривалій перспективі це також заохотить українських авторів, винахідників та інвесторів, сприятиме розвитку української економіки. Реалізація ж завдання уніфікації процедур публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності є однією з пріоритетних сфер, в яких має здійснюватись законодавство України відповідно до Закону України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

Список використаних джерел:

1. Стрельцов В. Ю. Вплив ціннісної системи Європейського Союзу на системи публічного адміністрування країн-сусідів / В. Ю. Стрельцов // Публічне управління: теорія та практика. – 2014. – Вип. 4. – С. 227-231.
2. Мазуренко С. В. Правове регулювання інтелектуальної власності в Європейському Союзі / С. В. Мазуренко, Р. Є. Еннан // Актуальні проблеми держави і права. – 2006. – Вип. 27. – С. 378-384.
3. Стадник О. І. Реалізація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері інтелектуальної власності / О. І. Стадник // Молодий вчений. – 2016. – № 3. – С. 206-211.
4. Хрідочкін А. В. Адміністративно-правові заходи управління винахідницькою діяльністю :

досвід зарубіжних країни / А. В. Хрідочкін, П. В. Макушев // *Право і суспільство*. – 2014. – № 5. – С. 135–141.

5. Еннан Р. Є. *Правова охорона інтелектуальної власності в Європейському союзі : передумови формування, сучасний стан, тенденції розвитку* / Р. Є. Еннан // *Часопис цивілістики*. – 2012. – Вип. 13. – С. 110-119.

6. Овечкіна О. С. *Гармонізація національного законодавства із правом Європейського союзу у сфері інтелектуальної власності* / О. С. Овечкіна // *Право.іа*. – 2017. – № 2. – С. 35-41.

7. Филь С. П. *Захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України в аспекті гармонізації митного законодавства до норм Європейського Союзу* / С. П. Филь // *Наука і правоохорона*. – 2016. – № 3. – С. 292-298.

8. Хрідочкін А. В. *Право Європейського Союзу : підручник*. – 2-ге видання / А. В. Хрідочкін, П. В. Макушев, О. В. Леонова. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 448 с.

9. Чибісов Д. *Гармонізація положень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі* / Д. Чибісов // *Evropsky politicky a pravni diskurz*. – 2016. – Vol. 3, Iss. 6. – С. 40-49.

10. Пунда О. О. *Митне забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності: досвід Європейського Союзу* / О. О. Пунда, Е. С. Молдован, В. П. Жданова // *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція*. – 2014. – Вип. 9-2(1). – С. 111-114.

11. Капіца Ю. М. *Розвиток цивільно-правових способів захисту прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі* / Ю. М. Капіца // *Приватне право і підприємництво*. – 2014. – Вип. 13. – С. 186-190.

12. Закусило Р. В. *Технічні та правові аспекти інтелектуальної власності в Україні у контексті євроінтеграційних процесів* / Р. В. Закусило // *Інвестиції: практика та досвід*. – 2018. – № 2. – С. 102-106.